
MATERIAL OLÍMPICO PARA ALUNOS CEGOS

DOI: 10.5281/zenodo.15489932

Arthur Bruno da Luz R. V. Rodrigues r¹

¹Colégio Pedro II

Arthurredriguex14@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1678644432619434>

Hazel de Holanda Garcia Mendes Diasr²

²Colégio Pedro II

hazeldeholanda@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9978425812922978>

Priscila Barbosa Mascarenhas da Silva³

³Colégio Pedro II

priscillamascarenhas417@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5951568168281889>

Sophia Bogéa Ekar⁴

⁴Colégio Pedro II

sophiabogea13@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3987332164100328>

Yasmin Borges de Aguiar⁵

⁵Colégio Pedro II

yasmin02aguiar@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9130485676564910>

Claudio Mendes Dias⁶

⁶Colégio Pedro II

Claudio.dias.1@cp2.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2566626936664991>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A inclusão de estudantes cegos no ensino da matemática, especialmente em conteúdos avançados como a aritmética modular, ainda enfrenta desafios significativos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um material didático acessível para alunos cegos e videntes da educação básica, garantindo equidade no aprendizado e incentivando a participação desses estudantes em olimpíadas científicas de matemática. O projeto está vinculado ao Programa de Iniciação a Projetos de Inovação (INOVA) do Colégio Pedro II e contou com a participação de alunos do oitavo e nono anos, que estiveram ativamente envolvidos em todas as etapas da pesquisa e desenvolvimento do material.

Objetivo: O principal objetivo do projeto foi criar um material didático inclusivo que possibilitasse a aprendizagem da aritmética modular por estudantes cegos e videntes, garantindo que ambos tenham

acesso ao mesmo nível de conhecimento. Além disso, busca-se incentivar a participação desses alunos em olimpíadas científicas de matemática, ampliando suas oportunidades acadêmicas e reduzindo barreiras de acessibilidade. **Metodologia:** Para alcançar esse objetivo, adotamos uma abordagem prática e investigativa. Inicialmente, estudamos o sistema Braille e o Código Matemático Unificado, além de realizarmos atividades para vivenciar a leitura tátil. Em seguida, selecionamos 16 aulas do Programa de Iniciação Científica da OBMEP e realizamos sua transcrição e adaptação para Braille utilizando o software Braille Fácil. Durante esse processo, analisamos a melhor forma de apresentar os conteúdos matemáticos sem apoio visual, garantindo que as informações fossem compreensíveis para todos os estudantes. Para validar e aprimorar as adaptações realizadas, contamos com a orientação de um especialista da área de matemática e de um transcritor, ambos do Instituto Benjamin Constant (IBC), cuja experiência foi fundamental para assegurar a acessibilidade e a precisão do material desenvolvido. **Resultados:** O desenvolvimento do projeto proporcionou avanços significativos tanto na produção de um material acessível quanto no aprendizado dos participantes. Os estudantes envolvidos aprimoraram habilidades de colaboração, pensamento crítico e comunicação, além de aprofundarem seus conhecimentos em acessibilidade e tecnologia assistiva. O material resultante possibilita que alunos cegos estudem matemática de forma independente e participem de competições acadêmicas. Além disso, o trabalho será apresentado na VIII Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II e será divulgado nesse congresso, o que coaduna com a importância da divulgação científica. **Conclusão:** A criação desse material acessível representa um avanço importante na democratização do ensino da matemática na educação básica, garantindo que alunos cegos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado que seus colegas videntes. Além disso, o projeto destaca a necessidade de novas pesquisas sobre inclusão educacional e a importância da adaptação de conteúdos para diferentes públicos. Apesar dos desafios enfrentados, como dificuldades no acesso aos vídeos da OBMEP e a falta de softwares adequados no campus, por conta de restrições na rede da instituição, a equipe superou esses obstáculos por meio do trabalho colaborativo, comunicativo pautado na criatividade e criticidade. Para ampliar o impacto dessa iniciativa, sugerimos que trabalhos sobre acessibilidade sejam divulgados em periódicos acadêmicos e que futuras pesquisas possam dar continuidade ao desenvolvimento de materiais inclusivos voltados à matemática e outras disciplinas.

Palavras-chave: Aritmética Modular; Deficiência visual; Matemática; Olimpíada.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos ao Colégio Pedro II, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), pelo apoio financeiro

concedido através do Edital nº 07/2024 do Programa de Apoio a Projetos de Pesquisa na Educação Básica.